

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ҲАРАКАТ ХАВҒСИЗЛИГИ ЗАМОНАВИЙ ЛАБОРАТОРИЯЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШТИРИШ

Махира Усманова (Тошкент давлат транспорт университети)

Акмал Назаров (Тошкент давлат транспорт университети)

Уткир Исахонов (Тошкент давлат транспорт университети)

Аннотация. Мақолада ҳаракат хавфсизлиги мутахассисларини тайёрлашда фойдаланиладиган лабораторияларни лойиҳалаштириш уларга мутахассислик фанларини урганишда муҳим аҳамияти ва уни жихозлаш бўйича тавсиялар берилган.

Annotation. The article presents the importance of the laboratories used in the training of road safety specialists to study specialized disciplines, and gives recommendations on its equipment.

Калит сўзлар: Транспорт воситаси, пиёда, автомактаб

Key words: Vehicle, pedestrian, driving school

Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш кенг қамровли тадбирларни ишлаб чиқишни тақоза этади. Бу тадбирларга транспорт воситасининг кўрсаткичларини ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш нуқтаи назаридан такомиллаштириш ёки автомобиль йўлларини транспорт воситаларининг хавфсиз ҳаракатланишини таъминлайдиган даражада қуриш, йўл ҳаракати

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

иштирокчиларини ҳаракат хавфсизлигини таъминлашнинг замонавий ва аниқ дастури асосида доимо ўқитиб бориш, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг интеллектуал транспорт тизимини жорий этиш ва ҳақозаларни киритишимиз мумкин[4].

Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг кенг қамровли тадбирларини

ишлаб чиқиш маълум билим ва кўникмаларни мутахассислардан талаб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017

йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сонли Қарори ижроси доирасида мутахассисларни тайёрлаш мақсадида ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш бўйича “Йўл ҳаракатини ташкил этиш” кафедрасида катор мутахассислик фанларидан замонавий интеллектуал лаборатория лойиҳаси таклиф этилди[5].

Лаборатория жиҳозлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

Техника (компьютерлар, электрон доска, тренажёр)

Кўргазмали қуроллар:

Магнитли стендлар

Масофадан туриб бошқариладиган стендлар

Макетлар

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Бир неча режимда ишлаб турган светофорлар

Йўл белгилари турлари

Транспорт воситаларининг реал ҳаракати ҳолати ва уни реал бошқаришнинг техник воситалари фаолияти тўғрисида маълумот узатиш учун бир ёки бир неча йўлдошдан компьютер платасиги сигнал узатувчи GPS навигация тизими.

Ҳаракат хавфсизлигини таъминлашнинг барча йўналишлари бўйича ўргатадиган дастурлар ёзилган компьютер дисклари комплекти.

8. Ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича адабиётлар

2-расм. Лойиҳаланаётган лабораториядаги электрон доска

“Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш” кафедраси мутахассислик фанларидан замонавий интеллектуал лабораториясида қуйидаги

мавзулар бўйича лаборатория ишлари бажариш мумкин булади:

1. Транспорт оқими миқдори ва таркибини аниқлаш.
2. Транспорт воситаларининг оний тезлигини аниқлаш ва таҳлил қилиш.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

3. Пиёдалар ҳаракат оқимини аниқлаш ва таҳлил қилиш.
4. Йўл транспорт ҳодиса(ЙТХ)ларини ҳисобга олишнинг бирламчи ҳужжатларини тузиш ва таҳлил қилиш.
5. Транспорт воситаларини техник кўриқдан ўтказиш
6. Ҳайдовчининг диққатини тадқиқ қилиш.
7. Йўл ва кўча шароитларида ўрнатилган ҳаракатни тартибга солишнинг техник воситаларини ўрганиш.

Лабораторияни ташкил этишдан мақсад:

- ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асосларини амалий ўргатишни ташкил этиш;
- талабаларнинг фанлардан ўтилган назарий билимларини реал шароитларда мустаҳкамлаш;
- инновацион ривожлантириш режимига ўтиш учун шароит яратиш.

Талабалар юқорида келтирилган мавзулар бўйича лаборатория ишларининг кўп қисми реал кўча ва йўл шароитларида бажарилиши керак. Мисол учун, 1-мавзу бўйича: “Транспорт оқими миқдори ва таркибини аниқлаш”, лобаратория ишини бажариш учун талабалар транспорт воситаларининг ҳаракат миқдорини ва таркибини кўз билан кўриб кузатиш олиб боришлари керак. Бунинг учун талабалар автомобиль йўлларига қараган аудитория деразалари олдида юқоридан қараб транспорт воситалари ва турларини жадвалга киритиб чиқишлари керак эди.

Транспорт оқими (N_a) ва унинг таркиби кўрсаткичи нафақат ҳаракат хавфсизлигини таъминлашни ташкил этиш учун, балки автомобиль йўллари

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ва ҳаракатни бошқариш учун техник воситаларини ўрнатиш учун ҳам зарурдир[2].

Транспорт оқими (N_a) ва унинг таркибини аниқлашнинг кўз билан кўриб (визуал) усулидан ташқари қатор усуллари мавжуд, жумладан, Электрон ҳисоблаш усули. Бу усулда ўрганилаётган йўл ёки кўчага видеокамера ўрнатилиб, транспорт ҳаракат оқими тасвирга туширилади ва маълумотлар лаборатория хоналарида ўрганилади.

Автоматик ҳисоблаш усули. Бу усулда ўрганилаётган йўл ёки кўча қопламасига кабель кўринишидаги индуктив тугунча ётқизилади. Бунда транспорт воситасининг оғирлиги ва тезлиги тўғрисидаги маълумотни ҳисоблаш марказига сигнал жўнатади.

GPS навигация тизими. Бу усулда нафақат транспорт ҳаракати оқими ва унинг таркиби, балки транспорт воситаларининг реал ҳаракати ҳолати ва уни реал бошқаришнинг техник воситалари фаолияти тўғрисида маълумот узатиш учун бир ёки бир неча йўлдошдан компьютер платасига сигнал узатувчи GPS навигация тизими. Бу усулдан фойдаланилса, талабалар фанлардан режа асосида бажарилиши лозим бўлган бошқа лаборатория ишларини ҳам бажариш имконига эга бўлишади.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.04.2022йилдаги 194-сонли “Автомобиль йўлларида инсон хавфсизлигини ишончли таъминлаш ва ўлим ҳолатларини кескин камайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.

Коновалова Т.В.,Надирян Л.С.,Запривода А.В. Методика оценки эффективности обеспечения безопасности движения на предприятиях автомобильного транспорта. Кубанский государственнқй технологический универсиьтет, 2015.

Usmonova, M.N. (2020). An approach to solving road safety problems. <http://elib.bsut.by/bitstream/handle/123456789/4545/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

%82%D0%B8%202020%20%D0%A7.%204-63

65.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Usmanova M. N., Rizaev Sh. FORMATION OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS AFFECTING TRAFFIC SAFETY. Accepted in the journal The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research (ISSN-2642-7478) for Volume 03 Issue 04 April 2021. <https://doi.org/10.37547/tajjir/Volume03Issue04-05> 5.

Azemsha S.N., A.N. Starovoirov. Application of scientific methods in improving road safety. Gomel, 2017

Интеграция высшего учебного заведения и предприятия при подготовки специалистов по безопасности движения "Экономика и социум" №1(92) 2022 www.iupr.ru

Usmanova, M. N., & Yuldashev, DFU. (2020). Ways to improve road safety. Problems of Science, (2 (50)). 7. <https://cyberleninka.ru/article/n/yo-l-harakati-xavfsizligini-oshirishtadbirlariga-x>

<https://cyberleninka.ru/article/n/haydovchilarni-tayyorlashda-raqamli-o-zbekiston-2030-dasturini-joriy-etish>

<http://innosci.org/index.php/JISES/article/view/151>

<http://innosci.org/index.php/JISES/article/download/149/125>

<http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/1279>

<http://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/2785>

<https://cyberleninka.ru/article/n/y-llarda-transport-o-imini-bosh-arish-va-y-l-transport-odisalarini-kamaytirilishiga-aratilgan-choralar>

<https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/108>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

<https://www.e3s->

[conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/40/e3sconf_conmechhydro2021_02026/e3sconf_conmechhydro2021_02026.html](https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/40/e3sconf_conmechhydro2021_02026/e3sconf_conmechhydro2021_02026.html)

<https://cyberleninka.ru/article/n/factors-leading-students-to-failure-and-their-innovative-solutions>

<https://cyberleninka.ru/article/n/yo-l-harakati-xavfsizligini-oshirish-tadbirlariga-xorijiy-yondoshuvlarning-amaliyotga-tadbiqi>

<http://sciencebox.uz/index.php/jars/article/download/2776/2547>

